

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 30–32

KONTROLA A ZABEZPEČENIE ANALYTICKEJ KVALITY LABORATÓRNEHO TESTOVANIA V RÔZNYCH PROSTREDIACH CONTROL AND ASSURANCE OF LABORATORY TESTING QUALITY ACROSS VARIOUS SETTINGS

Ján Balla

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS, Bratislava

jan.balla.sr@gmail.com

SÚHRN

Úvod

Spoľahlivé laboratórne testy sú podmienkou správnej diagnózy, výberu a monitoringu liečby, kontroly a sledovania chronických ochorení, voľby správnych liekov a ich dávkovania. Kľúčovým prvkom zabezpečenia spoľahlivosti výsledkov laboratórnych testov je kontrola analytickej kvality.

Metóda

Integrovaný systém zabezpečenia analytickej kvality v laboratórnej medicíne pozostáva z

- internej kontroly kvality (predovšetkým opakovateľnosti a reprodukovateľnosti merania, sledovanie trendov),
- externého hodnotenia kvality (správnosti nameraných hodnôt a porovnateľnosti výsledkov s referenčnými hodnotami alebo inými miestami testovania),
- verifikácie metód (overenia výkonnostných charakteristík medze detekcie (LOD) a medze stanoviteľnosti (LOQ), meracieho rozsahu a linearity merania),
- kalibrácie, štandardizácie alebo harmonizácie metód (metrologickej nadväznosti merania),

- systémového prístupu ku kvalite (akreditácie podľa medzinárodných noriem ISO 15189 alebo ISO 17025),
- riadenej dokumentácie celého procesu laboratórneho testovania,
- pravidelnej prípravy a kontinuálneho vzdelávania laboratórnych profesionálov.

Cieľ

Cieľom tejto prezentácie je charakterizovať ako je zabezpečená analytická kvalita na rôznych miestach a prostrediach, v ktorých je vykonávané laboratórne testovanie:

1. v centrálnom medicínskom laboratóriu laboratórnymi profesionálmi [Çubukçu a kol, 2025],
2. v ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako testovanie pri pacientovi (POCT) zdravotníckymi pracovníkmi bez laboratórnej erudície [Plebani, M. *et a kol*, 2025],
3. domáce testovanie vykonávané laikmi [Shih, P. a kol, 2024].

Príspevok porovnáva analytickú kvalitu, organizačné usporiadanie, edukáciu personálu, dostupnosť a rozsah poskytovaných testov, technické vybavenie a úroveň integrácie do systému zdravotnej starostlivosti.

Výsledky

Práca porovnáva úroveň zabezpečenia analytickej kvality testovania v centrálnych laboratóriách a miestach

decentralizovaného testovania ako je POC testovanie a domáce testy (DTCT). Súčasne analyzuje výhody, obmedzenia a budúci potenciál jednotlivých typov testovacích miest z pohľadu kvality, rýchlosti diagnostiky a efektívnosti starostlivosti o pacienta. Ponúka aj základné koncepty a podmienky zlepšenia kvality v segmentoch, v ktorých v súčasnosti zaostáva.

Záver

V zabezpečení kvality laboratórneho testovania na rôznych miestach prevládajú v súčasnosti veľké rozdiely. Najvyššia úroveň kvality je v centrálnych a akreditovaných laboratóriách, ktoré denne vykonávajú internú kontrolu kvality (IKK), pravidelne participujú v systémoch externého hodnotenia kvality (EHK), riadia sa a dodržiavajú medzinárodné normy, a hlavne pracuje v nich vyškolený a kvalifikovaný personál. Nižšia úroveň kvality je pri decentralizovanom testovaní (POCT) v ambulantných podmienkach, kde chýba IKK a v slovenských podmienkach je vysoká absencia EHK, testy vykonáva nelaboratórny a nedostatočne vyškolený personál, bez laboratórnej praxe a zručností, bez pravidelných školení a auditov. Pri domácom testovaní (DTCT) nie je zabezpečená žiadna forma kvality. Testy vykonávajú laici bez esenciálnej (väčšinou akejkolvek) znalosti laboratórnych testov, bez praxe, bez školenia a, bez dozoru odborného personálu.

Kľúčové slová: kvalita, kontrola, centrálné laboratórium, POCT, domáce testy

ABSTRACT

Introduction

Reliable laboratory tests are vital for accurate diagnosis, selecting and monitoring treatment, managing chronic diseases, choosing suitable medications, and determining appropriate dosages. Analytical quality control plays a crucial role in guaranteeing the reliability of laboratory test results.

Method

An integrated analytical quality assurance system in laboratory medicine includes:

- internal quality control (especially repeatability and reproducibility of measurement, trend monitoring)

- external quality assessment (accuracy of measured values and comparability of results with reference values or other testing sites)
- method verification (verification of performance characteristics such as Limit of detection (LOD), Limit of quantification (LOQ), measuring range, and linearity of measurement)
- calibration, standardisation or harmonisation of methods (metrological traceability of measurement)
- a systematic approach to quality (accreditation according to the International standard ISO 15189 or ISO 17025)
- controlled documentation of the entire laboratory testing process
- regular training and continuing education of laboratory professionals.

Objective

This presentation aims to describe how analytical quality is maintained in various locations and settings where laboratory testing occurs:

1. A central medical laboratory operated by laboratory professionals [Çubukçu, H. C. *et al*, 2025],
2. Ambulatory healthcare using point-of-care testing (POCT) by healthcare professionals without laboratory expertise [Plebani, M. *et al*, 2025],
3. Home testing conducted by laypeople [Shih, P. *et al*, 2024].

The paper compares analytical quality in terms of organisational setup, staff education, accessibility, technical equipment, range of tests offered, and level of integration into the healthcare system.

Results

The paper compares the level of analytical quality assurance in testing conducted in central laboratories and decentralised testing sites such as POC testing and home testing (Direct to Consumer Testing, DTCT). It also examines the advantages, limitations, and future potential of each type of testing site in terms of quality, diagnostic speed, and patient care efficiency. Additionally, it presents fundamental concepts and necessary conditions for enhancing quality in segments where it currently falls short.

Conclusion

There are currently significant differences in the quality assurance of laboratory testing across various locations. The highest quality level is found in central and accredited laboratories that perform internal quality control (IQC) daily, regularly participate in external quality assessment systems (EQA), adhere to international standards, and are primarily staffed by trained and qualified personnel. The lower quality level exists in decentralised testing (POCT) in outpatient settings, where IKK is absent and, under Slovak conditions, EQA participation is rare. Tests are conducted by non-laboratory personnel who lack adequate training, have limited laboratory experience and skills, and do not undergo regular training or audits. No quality assurance is provided in home testing (DTCT); here, tests are carried out by laypeople without essential (or any) knowledge of laboratory procedures, with no practice, training, or professional supervision.

Keywords: quality; control; central laboratory; POCT; Direct to Consumer Test

REFERENCES

1. **Çubukçu, H. C. et al. (2025)** 'IFCC recommendations for internal quality control practice: a missed opportunity' *Clin Chem Lab Med*, 63(9), pp. 1693–1697. <https://doi.org/10.1515/cclm-2025-0486>
2. **Plebani, M. et al. (2025)** 'Point-of-care testing: state-of-the-art and perspectives' *Clin Chem Lab Med*, 63(1), pp. 35–51. Open Access. <https://doi.org/10.1515/cclm-2024-0675>
3. **Shih, P. et al. (2024)** 'Direct-to-consumer testing as consumer initiated testing: compromises to the testing process and opportunities for quality improvement' *Clin Chem Lab Med*; 63(2), pp. 262–269. <https://doi.org/10.1515/cclm-2024-0876>